

Reporte Semanal do Bitcoin

21/08/2023
Vol. 2, N° 34/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 34/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

34. BITCOIN LIBERTÁRIO

O Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo criada em 2009 por Satoshi Nakamoto, tem superado desafios e incertezas para se consolidar como um ativo digital resiliente. Sua tecnologia baseada em blockchain, descentralização e registro público de transações o protege contra pontos únicos de falha. Com uma oferta limitada de 21 milhões de Bitcoins, a criptomoeda se destaca pela escassez digital, atraindo investidores em busca de uma reserva de valor semelhante ao ouro.

A aceitação do Bitcoin tem crescido ao longo dos anos, com empresas como Microsoft e Tesla aceitando-o como forma de pagamento. A crescente legitimidade é evidente pela inclusão de contratos futuros de Bitcoin em bolsas tradicionais e o estabelecimento de plataformas de negociação de criptomoedas. O Bitcoin enfrentou obstáculos, desde ataques de hackers até desafios de escalabilidade, mas sua resiliência foi evidente, mantendo sua posição no cenário financeiro global.

A comunidade global de desenvolvedores e entusiastas desempenha um papel fundamental na sobrevivência do Bitcoin, trabalhando para melhorar sua tecnologia e resolver problemas emergentes. A diversidade de opiniões na comunidade evita concentração excessiva de poder e promove decisões mais descentralizadas. Diante das adversidades e incertezas, o Bitcoin demonstra ter resistência e força, posicionando-se como uma parte duradoura do cenário financeiro em constante evolução.

Na última semana, como já alertado neste Reporte, o preço do Bitcoin despencou expressivamente. Algumas causas estão ligadas à situação da crise chinesa mobiliária. Seria o prenúncio de um "cisne negro"?

Uma crise é chamada de "cisne negro" quando se refere a um evento altamente imprevisível, impactante e raro que tem consequências significativas, mas que, após ocorrer, muitas vezes é retroativamente justificado como se fosse previsível. A expressão "cisne negro" foi popularizada por Nassim Nicholas Taleb em seu livro de 2007, intitulado "A Lógica do Cisne Negro: O Impacto do Altamente Improvável".

Portanto, uma crise ser chamada de "cisne negro" enfatiza sua natureza surpreendente, que não era amplamente antecipada pelas previsões convencionais ou pelos modelos existentes. A expressão destaca a dificuldade de prever ou se preparar para tais eventos excepcionais, que podem ter efeitos significativos nos mercados financeiros, na economia global, na política ou em outras áreas da sociedade.

Como o Bitcoin é um ativo volátil, é o primeiro a sofrer qualquer impacto de uma crise qualquer.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um Bitcoin de um cisne negro com o gerador de imagens do Clipdrop.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja);
- Registrada média 72 no gráfico mensal, (círculo azul).

OBS: Cenário consolidado no canal de alta foi rompido (Rompimentos podem dar bons resultados).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu o limite inferior do canal de alta;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Círculo vermelho região de muita resistência;
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

OBS: no reporte do dia 14/08/2023 havíamos escrito sobre a possibilidade de atingirmos os suportes. O preço rompeu a margem inferior do canal de alta atingindo os dois suportes declarados.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação. Entre estas ainda temos a 72 onde o preço já está desde 24 de julho, além da 144 logo abaixo;

- O preço rompeu a linha inferior do canal de alta em azul claro e também rompeu o canal de baixa em azul mais escuro atingindo os suportes declarados;
- o círculo vermelho representa forte região de suporte, se o preço romper este suporte temos grandes probabilidades de atingir a região do círculo azul ciano.;
- Mac'D abaixo de zero (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Círculo verde representa o leque se abrindo, uma das mais utilizadas formas de análise gráfica, todas médias alinhadas em ordem;
- Nova consolidação após a queda que atingiu o suporte;
- Mac´D abaixo de zero (círculo amarelo);
- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL